

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI SHAXS SIFATIDA SHAKLLANISHI

Sattarova Adolat Urolovna

Samarqand viloyati Payariq tumaniga qarashli 9 - umumiy o'rta ta'lim maktabi,
boshlang'ich ta'limni o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7514088>

Annotatsiya. Ushbu maqola orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarini psixologiyasini o'rganish bilan birga bolada shaxs sifatlarini shakllantirish masalasini ko'rib chiqamiz. Bolani ilk maktab kunlaridan boshlab o'qishga mehr qo'yishi uchun usllarni ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Bola psixologiyasi, pedagog malakasi, shaxsiy sifatlar.

ЛИЧНОСТНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Аннотация. Посредством данной статьи мы изучим психологию учащихся начальных классов и рассмотрим вопрос формирования личностных качеств у детей.

Ключевые слова: детская психология, педагогическое мастерство, личностные качества.

PERSONAL FORMATION OF PRIMARY CLASS STUDENTS

Abstract. Through this article, we will study the psychology of primary school students and consider the issue of forming personality traits in children.

Key words: Child psychology, pedagogic skills, personal qualities.

Yosh bola o'sishi natijasida ularda shaxs sifatlarini rivojlantirish muamosi paydo bo'ladi. Buni muamo deb atash xato albatta, agar ota ona va pedagog murabbiylar bolaga tog'ri yo'nalish berib unga yoshiga qarab muomala qilsa bu muamoga aylanmaydi. Bu holatga yo'l qo'ymaslik uchun o'qituvchi pedagogdan yuksak tajriba va albatta sabr bardosh kerak bo'ladi. Chunki endi maktabga chiqqan o'quvchida hali ham bola psixologiyasi bo'ladi. Pedagog va psixologlarning olib borgan tadqiqotlari o'qishga bo'lgan qiziqishlarning paydo bo'lishi va rivojlanishining asosiy sharoitini ajratish imkonini beradi:

1. O'quv faoliyati shunday tashkil etilishi kerakki, bola unda faol ishtirok etsin, yangi bilimlarni mustaqil tarzda qidirishi va "topishi"ga undalsin, muammoli xarakteriga ega bo'lgan savollarni yechnin.

2. O'quv faoliyati turli xil bo'lishi kerak. Bir xillikka ega bo'lgan materiallar va bir xil usullar bolalarni tez zeriktirib qo'yadi.

3. Bola berilayotgan materiallarning kerakliligi va ahamiyatligini tushunishi kerak.

4. Yangi berilayotgan material ilgari o'zlashtirilgani bilan yaxshi bog'langan bo'lishi kerak.

5. Juda yengil bo'lgan va o'ta murakkab material qiziqish uyg'otmaydi. O'quv topshiriqlari bog'cha yoshidagi bolalar uchun qiyin, lekin imkoniyati etadigan darajada bo'lishi kerak.

6. Bolaning barcha yutuqlarini ijobiy baholash lozim. Ijobiy baho bilishga nisbatan faollikni rag'batlantiradi.

7. O'quv materiallari yorqin va emotsional bo'lishi kerak

Shunday bo'lsa ham bolani maktab sharoitiga moslashishi qiyin jarayon hisoblanadi, sababi Uyda, bir tomondan, u maktabgacha o'yinlarga qaraganda o'z hayotiga va kasbiga ko'proq hurmat bilan munosabatda bo'ladi. Shu bilan birga, unga yanada qattiq talablar qo'yiladi. Maktabda asosiy odam o'qituvchi. Barcha asosiy talablar undan kelib chiqadi. O'qituvchi bilan munosabatlar umuman ota-onalar va bolalar bog'chasi o'qituvchisi bilan bo'lgan munosabatlarga o'xshamaydi. Avvaliga, bola uchun o'qituvchi begona, va bola beixtiyor uning oldida qo'rquv va qo'rquqlikni boshdan kechiradi. Boshqa talabalar bilan munosabatlar ham boshida juda oddiy emas: bolalarning do'stlari yo'q, bola bilan muloqot qilishga odatlangan do'stlar yo'q. Hamma bolalar maktab hayotiga moslashish davrini osonlikcha boshdan kechirmaydilar. Bu pedagogdan yuksak tajribani talab qiladi. Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar (shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalar) asta-sekin haqiqiy ijtimoiy munosabatlar tajribasiga kiritilib, taassurotlar to'plash, hayotda navigatsiya qilish va o'zlarini yaratish istagi bor. Bolaning diqqatini uning atrofidagi dunyoga,

uning faol bilimiga, estetik va axloqiy bahosiga qaratadi. Yosh o'quvchilar boshqa odamdagi axloqiy fazilatlarni, ayniqsa mehribonlik, g'amxo'rlik, e'tibor va qiziqishni qadrlashlari va qadrlashlari mumkin. Ko'pincha ular ushbu fazilatlarni amalda baholaydilar, ko'pincha inson go'zalligini faqat tashqi, jozibali kiyim, xatti-harakatlar va xatti-harakatlarda ko'rishadi. Shu bilan birga, ularning o'z-o'zini anglash darajasidan qat'i nazar, boshlang'ich maktab yoshidagi davr (shuningdek, maktabgacha yoshdagi) axloqiy fazilatlarni shakllantirish va haqiqatni estetik idrok etish nuqtai nazaridan deyarli hal qiluvchi omillardan biridir. Bu yoshda dunyoga munosabatlarning eng jadal shakllanishi, shaxsiyat shakllanishini amalga oshirish mavjud. Ular ishda har xil usullar bilan (tez yoki sekin) ishtirok etadilar, yuzlab o'qituvchilar darsda o'zlarining shaxsiy, kognitiv va aqliy faoliyatning o'ziga xos uslubi, e'tibor, idrok, xotira, xayolot xususiyatlariga ega ekanliklarini tushuntirganlarini idrok etadilar va tushunadilar. Ular aqliy rivojlanish va qobiliyatlarda, xarakterda, moyillikda, qiziqishlarning barqarorligida, didga, qo'shimchalarga, ideallarga, o'rganish motivlarida, temperament xususiyatlarida farqlanadi. Ular yutuqlar va muvaffaqiyatsizliklarga, maktab va individual fanlarga, o'rtoqlarga va o'qituvchilarga har xil munosabatda, tengdoshlar jamoasida turlicha pozitsiyalarga ega.

REFERENCES

1. Z. NISHANOVA, G. ALIMOVA “BOLALAR PSIXOLOGIYASI VA UNI O‘QITISH METODIKASI” O‘zbekiston Yozavchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti Toshkent — 2006
2. 2.Karima Qosimova|, Safo M atchonov, Xolida G 'ulomova, Sharofat Yo'ldosheva, Sharoljon Sariyev “ONA TILI O‘QITISH METODIKASI” Toshkent«N O SIR» nashriyoti 2009